

Implementación de Plataforma Web Declaranet para el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí

J.J. Juárez García^{1*}, C.I. Canela Guzmán², A.E. Lucero Medina³, E.O. Martínez Rodríguez⁴, J.L. Contreras Hernández⁵

*Departamento de Ciencias Económico Administrativas^{1,2,3} Departamento de Ciencias Básicas⁴ del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de San Luis Potosí Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí⁵, *jose.jg@slp.tecnm.mx*

Área de participación: Ingeniería en Sistemas Computacionales, en Desarrollo Web

Resumen

En el presente artículo se da a conocer el sistema de plataforma Web Declaranet, desarrollado por el área de Tecnologías de la Información del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, atendiendo la solicitud del área de Contraloría y el Acuerdo publicado en el DOF el 23 de septiembre de 2019, en donde se establece la obligatoriedad de recabar la información de los sujetos de dicha institución gubernamental al realizar las declaraciones patrimoniales y de interés, además de incluir la declaración fiscal. Dichos procesos permitirán al organismo brindar la información a los organismos externos como el Sistema Nacional y Estatal de Anticorrupción y la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información (CEGAIP).

Palabras clave: Sitio Web, Base de Datos, Usuarios.

Abstract

This paper present, the Declaranet Web Platform, developed by the Information Technology area of the Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, in response to the request of the Controlling Area and the agreement published in the DOF on 23 September 2019, which establishes the obligation to collect information from the subjects of this government institution when making declarations of assets and interest, in addition to including the tax declaration. These processes will allow the agency to provide information to external agencies such as Sistema Nacional y Estatal de Anticorrupción and Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información (CEGAIP).

Key words: Web Site, Database, Users

Introducción

Las declaraciones patrimoniales representan un instrumento de gran importancia por el cual se previene la comisión del delito de enriquecimiento ilícito por parte de los servidores públicos y es un medio de control para el Gobierno.

Por lo anterior, y en concordancia con el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de septiembre de 2019, en el que se modifican los anexos, Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación emitido. [1]; el área de contraloría y área de tecnologías de la información del poder judicial del Estado de San Luis Potosí, llevan a cabo las tareas de análisis, diseño, implementación, pruebas y producción del sistema Declaranet de este organismo donde además de contemplar las declaraciones patrimonial y de intereses se integra la declaración fiscal para los sujetos

obligados y de esta manera tener concentrado la información en un solo sistema que permita cumplir con las obligaciones de declaración tres de tres.

En la actualidad, existe el sistema DeclaraNet, que es la herramienta electrónica que administra la Secretaría de la Función Pública, a través de la cual las personas servidoras públicas federales presentan sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, ello en cumplimiento de lo establecido en los artículos 108, último párrafo de la Constitución, 32, 33, 46 y 49, fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. [2]

El sistema propuesto, permite realizar la declaración tres de tres, es decir, presentar las declaraciones: patrimonial, fiscal y de interés de acuerdo a los requerimientos del Sistema Nacional Anticorrupción; la plataforma electrónica de la función pública carece de los requerimientos actuales emitidos en el DOF.

De esta manera, se realizó un sistema de plataforma web que integra los formatos emitidos, a través de una interfaz, que esté disponible los 365 días del año cuya interfaz pueda ser accedida desde cualquier dispositivo y en cualquier parte del mundo. El objetivo básico del sistema web es proporcionar una comunicación clara entre las bases de datos y los usuarios. [3]

Metodología

En relación con la metodología, se presenta la Arquitectura de Software, que fue diseñada con base en objetivos (requisitos) con la finalidad de implementar las siguientes fases: planificación de proyecto, análisis de riesgos, organización, proceso de desarrollo, ciclos de trabajo, el hardware y garantía de calidad.

De esta forma se asegura crear procesos de calidad en los programas que se realizan, y así atender diversos parámetros que son deseables para todo desarrollo como la estructuración de los programas o reutilización del código, lo que debe influir positivamente en la facilidad de desarrollo, escalabilidad y el mantenimiento. Por otra parte, a través de la programación por capas permite tener mayor control tanto en el desarrollo e implementación de sistemas aplicando el patrón de diseño de Modelos, Vistas y Controladores (MVC). [4]

En relación con los Modelos nos referimos a la capa donde se interactúa con la información almacenada, se lleva a cabo la lógica de negocio en coordinación con la capa del controlador y que se representará en la capa de las vistas. Ver figura 1

Figura 1. Arquitectura del patrón MVC (Modelo – Vista - Controlador).

Materiales

- Para el desarrollo:
 - Se empleó el lenguaje de programación C#; a través de una aplicación Web ASP.Net Framework, por medio del entorno de desarrollo IDE Visual Studio 2019, dividiéndose en tres partes:
 - Backend:
 - Modelo MVC (Vista-Modelo-Controlador);
 - Entity Framework
 - Rotativa
 - Popper
 - Newtonsoft Json
 - FrontEnd:
 - HTML
 - CSS
 - Bootstrap
 - JavaScript
 - JQuery
 - Mordenizr
 - Razor
 - Database
 - SQL Server
 - Producción
 - Se utilizó:
 - Sistema operativo Windows Server 2012
 - IIS (Internet Information Server)
 - SQL Server 2012 Express
 - Certificado SSL
 - Dominio Web
 - Enlace dedicado
 - Fortinet seguridad perimetral

Preparación

A través de la técnica de entrevista en la que se planean las preguntas, que pueden ajustarse a los entrevistados [5], se llevaron a cabo reuniones con el área de contraloría del Poder Judicial de Estado, en donde se analizaron los formatos emitidos por el sistema nacional anticorrupción (ver figuras 2, 3 y 4), para cada tipo de declaración en donde se identificó la información que deberán de capturar los sujetos obligados de acuerdo con el nivel de categoría de la plaza de cada trabajador, señalado en el mismo acuerdo en el apartado Capítulo Segundo de la

Presentación de la Declaración Patrimonial y de Interés conforme a su nivel, en la cláusula decimosegunda, donde señala, a los Servidores Públicos que tengan nivel menor a Jefe de Departamento, sólo deberán de reportar ciertos rubros, por tanto a partir de Jefe de Departamento deberán de realizar la declaración completa. De esta manera se definieron los procesos para la declaración inicial, de modificación, de conclusión, fiscal y de interés; los cuales se mantendrán durante la vida del software desarrollado.

Figura 2. Declaración Inicial

Figura 3. Declaración de Modificación

Figura 4. Declaración de Conclusión

Desarrollo

El desarrollo del sistema consistió en cinco fases:

- 1) Análisis de formatos
- 2) Generación de la base de datos
- 3) Diseño e implementación de la interfaz en los siguientes módulos:
 - a. Declaración Inicial
 - b. Declaración de Modificación
 - c. Declaración de Conclusión
 - d. Declaración de Interés
 - e. Declaración Fiscal
 - f. Administración y consulta
- 4) Pruebas
- 5) Implementación

Fase 1. Análisis de formatos

Se determinó la secuencia que debería de seguir el sistema, en donde se estableció que el usuario podría realizar solo una declaración inicial, varias de modificación y una de conclusión, una vez hecha la declaración de conclusión, quedaría sin acceso al sistema, pudiendo consultar los acuses y la declaración completa a través de un archivo en formato PDF generado por el sistema.

Se identificaron tres tipos de usuarios: el de nivel A el cual estaría obligado a realizar la declaración completa, el de nivel B que podrá realizar la declaración simplificada y el administrador del sistema que visualizará los acuses y declaraciones de todos los usuarios obligados.

Fase 2. Generación de la base de datos

Una base de datos puede definirse como un conjunto de datos organizados y relacionados que cuentan con cierta estructura. El Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) permite a los usuarios definir, crear y mantener bases de datos, proporcionando acceso controlado a las mismas; sirve de interfaz entre el usuario y las bases de datos [6]. Utilizando SQL server, SGBD y con base en lo analizado, se diseñó la base de datos con los formatos solicitados por el sistema nacional anticorrupción del cual se obtuvieron 127 tablas relacionadas, con una serie de campos que representan valores que se desean almacenar para cada formato. (Ver figura 5 y 6).

Fase 5. Implementación

El sistema se implementó en un servidor con sistema operativo Windows Server 2012, Internet Information Server 7, Certificado SSL, Dominio Web y enlace dedicado con seguridad perimetral Fortinet; dando mantenimiento y soporte del sistema el cual se mantendrá toda la vida útil del proyecto.

El sistema puede visualizarse a través del siguiente enlace: <https://dpatrimonial.stjslp.gob.mx/>

Resultados y discusión

El diseño y desarrollo de la base de datos, permitió conocer los diferentes apartados que se debieron de contemplar en el diseño de la aplicación, considerando en la declaración inicial 15 módulos, para la declaración de modificación 14 módulos, para la declaración de conclusión 15 módulos, para la declaración de interés 7 módulos y para la declaración fiscal 1 módulo, tomando en cuenta 50 catálogos de información que permiten a los usuarios la elección de cada uno de ellos. (Ver figura 10 y 11)

Figura 10. Diagrama parcial de la base de datos 1

Figura 11. Diagrama parcial de base de datos 2

Se muestra el diseño de la interfaz inicial, en el cual se consideró la imagen institucional donde se integraron las secciones siguientes: fundamento, preguntas frecuentes, aviso de privacidad, instructivo, contacto e inicio de sesión como se presenta en las figuras 12, y 13.

Figura 12. Interfaz del Sistema

Figura 13. Inicio de sesión

En la etapa de implementación se inició con un total de 1674 usuarios, de los cuales 583 están obligados a realizar una declaración completa, y 1091 una declaración simplificada (ver gráfico 1), es decir, para el caso de la declaración simplificada, solo deberán de capturar la información de: Datos Personales, domicilio, currículo, empleo, ingresos de declarante, para el caso de la declaración completa deben de registrar los 15 módulos de la declaración.

Cabe mencionar que, al ser una plataforma interna, el área de contraloría asigna las credenciales de acceso a cada uno de los usuarios obligados.

Gráfico 1. Declaraciones por realizar

En esta última etapa se creó el módulo de administración (Ver figuras 16 y 17) con la finalidad de obtener las declaraciones realizadas por los empleados (usuarios) obligados y así, generar productos estadísticos de la declaración inicial, de modificación y de conclusión (integrando la declaración de interés y fiscal) (Ver gráfico 2).

Figura 14. Iniciar de sesión administrador

Figura 15. Panel de Administración

Gráfico 2. Declaraciones realizadas

Trabajo a futuro

Como trabajo a futuro se pretende:

- Realizar la exportación de la información de las declaraciones en versión pública, que permita la publicación de la información en el portal de la Ley de Transparencia Nacional y Estatal de acceso a la información.
- Realizar la interoperabilidad con el Sistema Estatal Anticorrupción con la información de las versiones públicas del Poder Judicial Del Estado.

Figura 16. Interoperabilidad

Conclusiones

El sistema diseñado permitió cumplir con el Acuerdo emitido en el DOF por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, agilizando los procesos administrativos internos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y atender de manera eficiente a los diferentes organismos externos que soliciten la información de cualquier sujeto obligado.

Agradecimientos

Agradecemos la confianza y el apoyo brindado a la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado, Lic. Olga Regina García López, a los Consejeros Lic. Diana Isela Soria Hernández, Lic. Huitzilguitl Ortega Pérez, Lic. Jesús Javier Delgado Sam, a la Secretaria Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina, Lic. Rebeca Pozos Aguilar, al Contralor, C.P. José Gabriel González López, al Lic. Ilhuitemoc Quetzalcoatl Ricardo Ortiz, al Ing. Juan Manuel Barrientos Acosta y al Tecnológico Nacional de México campus San Luis Potosí.

Referencias

- [1] DOF, «DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN,» 23 SEPTIEMBRE 2019. [En línea]. Available: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573194&fecha=23/09/2019#gsc.tab=0. [Último acceso: 25 JULIO 2022].
- [2] S. d. I. F. Pública, «DeclaraNet,» [En línea]. Available: <https://declaranet.gob.mx/>. [Último acceso: 31 agosto 2022].
- [3] Sommerville, I. *Ingeniería de Software*. México: PEARSON EDUCACIÓN, 2011 ISBN: 978-607-32-0603-7
- [4] Anonimo, «Desarrollo Web,» [En línea]. Available: <https://desarrolloweb.com/>. [Último acceso: 30 agosto 2022].
- [5] Hernández, S. L. y Duana, D. "Técnicas e instrumentos de recolección de datos". *Boletín Científico de las Ciencias Económico Administrativas del ICEA*, 9(17). 51-53, 2020. <https://doi.org/10.29057/icea.v9i17.6019>
- [6] Ibáñez, L. H. *Administración de Sistemas Gestores de Base de Datos*. Grupo Editorial RA-MA. 2015.